

MUSTAQIL TA'LIM TOPSHIRIQLARI TIZIMI: TASNIFI, TURLARI VA PEDAGOGIK IMKONIYATLARI

Roziqov G'olib Abduraxmonovich

Toshkent to'qimachilik va yengil sanoat instituti o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20731912>

Annotatsiya. Mazkur maqolada oliy ta'lim tizimidagi mustaqil ta'lim topshiriqlarining tizimi, ularning tasnifi, turlari hamda pedagogik imkoniyatlari tahlil etilgan. Mustaqil topshiriqlarning maqsadga ko'ra, mustaqillik darajasiga ko'ra, mazmun va fanlararo aloqadorlik, faoliyat turi, natijaga yo'naltirilganlik hamda texnologik shakliga ko'ra tasnifi batafsil yoritilgan. Shuningdek, maqolada mustaqil ta'lim topshiriqlarining talabalarda mustaqil fikrlash, tanqidiy tahlil qilish, muammoni hal etish, qaror qabul qilish va kasbiy kompetensiyalarni shakllantirishdagi o'rni asoslab berilgan. Fanlararo aloqadorlik yondashuvi asosida tashkil etilgan topshiriqlarning muhandislik ta'limi samaradorligini oshirishdagi ahamiyati ko'rsatib o'tilgan.

Kalit so'zlar: mustaqil ta'lim topshiriqlari, tasnif, muhandislik ta'limi, fanlararo aloqadorlik, didaktik imkoniyatlar, mustaqil fikrlash, tanqidiy fikrlash, kompetensiya, raqamli ta'lim, interaktiv topshiriqlar.

Аннотация. В данной статье анализируется система самостоятельных учебных заданий в системе высшего образования, их классификация, виды и педагогические возможности. Подробно описана классификация самостоятельных заданий по цели, уровню самостоятельности, содержанию и междисциплинарной значимости, типу деятельности, результативности и технологической форме. В статье также обосновывается роль самостоятельных учебных заданий в формировании у студентов самостоятельного мышления, критического анализа, решения проблем, принятия решений и профессиональных компетенций. Показана важность заданий, организованных на основе междисциплинарного подхода, в повышении эффективности инженерного образования.

Ключевые слова: самостоятельные учебные задания, классификация, инженерное образование, междисциплинарные связи, дидактические возможности, независимое мышление, критическое мышление, компетентность, цифровое обучение, интерактивные задания.

Abstract. This article analyzes the system of independent study assignments in higher education, their classification, types, and pedagogical potential. It describes in detail the classification of independent study assignments by purpose, level of independence, content, interdisciplinary significance, type of activity, effectiveness, and technological form. The article also substantiates the role of independent study assignments in developing students' independent thinking, critical analysis, problem solving, decision-making, and professional competencies. The importance of assignments organized using an interdisciplinary approach in improving the effectiveness of engineering education is demonstrated.

Key words: independent learning tasks, classification, engineering education, interdisciplinary connections, didactic opportunities, independent thinking, critical thinking, competence, digital learning, interactive tasks.

Oliy ta'lim tizimida mustaqil ta'lim talabalarning kasbiy va shaxsiy rivojlanishida muhim o'rin tutadi. Ayniqsa, fanlararo aloqadorlik yondashuvi asosida muhandislik ta'limini modernizatsiyalash sharoitida mustaqil ta'lim topshiriqlari yangi metodik yondashuvlar asosida tuziladi. Ular nafaqat bilimlarni mustahkamlash, balki kompetensiyalarni shakllantirish, mustaqil fikrlash, muammoni tahlil qilish, qaror qabul qilish, loyiha faoliyatini olib borish, reflektiv yondashuvni rivojlantirish kabi jihatlar bilan bog'liqdir. Shuning uchun mustaqil ta'lim topshiriqlarini to'g'ri tanlash va ularni turli mezonlar asosida tasniflash pedagogik faoliyatda muhim o'rin egallaydi.

Quyida mustaqil ta'lim topshiriqlarining asosiy klassifikatsiyasi mezonlari va turlarini batafsil ko'rib chiqamiz.

1. Maqsadga ko'ra tasnifi. Bu mezon topshiriqning asosiy didaktik vazifasini aks ettiradi. Maqsadga ko'ra mustaqil ta'lim topshiriqlari quyidagi turlarga ajratiladi:

1.1. *Bilimlarni mustahkamlovchi topshiriqlar* – ma'ruzada yoki amaliy mashg'ulotda olingan bilimlarni mustahkamlash, ularni qayta ishlash va eslab qolishga xizmat qiladi. Masalan: savol-javob, sxema tuzish, tayanch iboralarni yozish va hokazo.

1.2. *Amaliy ko'nikma shakllantiruvchi topshiriqlar* – grafik ishlar, laboratoriya ishlari, texnik chizmalar, hisoblash amaliyotlari orqali ko'nikmalar hosil qilinadi.

1.3. *Tahliliy-tadqiqot topshiriqlari* – muayyan muammoni mustaqil tahlil qilish, statistik ma'lumotlar asosida xulosa chiqarish, nazariy bilimlarni qo'llash.

1.4. *Ijodiy topshiriqlar* – loyiha tayyorlash, dizayn yaratish, innovatsion g'oya ishlab chiqish, kross-platforma ishlanmalar.

1.5. *Reflektiv topshiriqlar* – o'z faoliyatini baholash, muammo ustida ishlashdagi qiyinchiliklarni aniqlash va o'z-o'zini tahlil qilish.

2. Mustaqillik darajasiga ko'ra tasnifi. Bu mezon talabaning topshiriqni bajarishdagi erkinlik va o'qituvchining yordami darajasini bildiradi. Mustaqillik darajasiga ko'ra mustaqil ta'lim topshiriqlari quyidagi turlarga ajratiladi:

2.1. *Yo'riqnoma asosida bajariladigan topshiriqlar* – aniq algoritm, bosqichma-bosqich ko'rsatmalar asosida bajariladi.

2.2. *Qisman mustaqil topshiriqlar* – talaba berilgan mavzu yoki vazifani mustaqil rejalashtiradi, lekin o'qituvchi maslahat beradi.

2.3. *To'liq mustaqil topshiriqlar* – mavzu, metodika, natijani tanlash, bajarish va baholash talabaning o'z zimmasida bo'ladi.

3. Mazmun va fanlararo bog'liqlikka ko'ra tasnifi. Mazmun va fanlararo bog'liqlikka ko'ra mustaqil ta'lim topshiriqlari quyidagi turlarga ajratiladi:

3.1. *Fan ichidagi topshiriqlar* – bitta fanga oid bilimlarni chuqurlashtirishga qaratilgan (masalan, fizikadan masala yechish).

3.2. *Fanlararo integratsion topshiriqlar* – kamida ikki yoki undan ortiq fan bilan bog'liq holda tuziladi. Masalan, matematik modellashtirish + informatika + muhandislik grafikasi asosida loyiha tayyorlash.

3.3. *Transversal topshiriqlar* – akademik bilim bilan hayotiy va kasbiy vaziyatlarni birlashtiradi. Masalan: real hayotdagi muammoni aniqlab, muhandislik yechimi topish.

4. Faoliyat turiga ko'ra tasnifi. Faoliyat turiga ko'ra mustaqil ta'lim topshiriqlari quyidagi turlarga ajratiladi:

4.1. *Reproduktiv topshiriqlar* – o'rganilgan bilimni takrorlash, qayta ifodalash.

4.2. *Muammoli topshiriqlar* – berilgan ma’lumotlar asosida muammoni yechish yo‘lini topish.

4.3. *Tadqiqot topshiriqlari* – mustaqil ilmiy yoki amaliy izlanishlar o‘tkazish.

4.4. *Dizayn-topshiriqlar* – loyiha asosida ish rejasini ishlab chiqish, 3D model, dasturiy algoritm tuzish.

5. Natijaga yo‘naltirilganlik darajasiga ko‘ra tasnifi. Natijaga yo‘naltirilganlik darajasiga ko‘ra mustaqil ta’lim topshiriqlari quyidagi turlarga ajratiladi:

5.1. *Testlar va standartlashtirilgan topshiriqlar* – bilimni nazorat qilishga xizmat qiladi.

5.2. *Portfolio elementlari* – yozma ishlanmalar, grafiklar, sharhlar, hisobotlar to‘plami.

5.3. *Prezentatsiya va loyiha ishlar* – ijodiy yondashuv, tayyorlangan mahsulot, chiqish.

6. Texnologik shakliga ko‘ra tasnifi. Texnologik shakliga ko‘ra mustaqil ta’lim topshiriqlari quyidagi turlarga ajratiladi:

6.1. *An’anaviy topshiriqlar* – daftar, yozma yoki grafik shakldagi topshiriqlar.

6.2. *Raqamli topshiriqlar* – Moodle, Google Classroom, Kahoot, Quizlet kabi platformalar orqali topshiriladi.

6.3. *Interaktiv topshiriqlar* – simulyatsiyalar, virtual laboratoriyalar, loyiha muhitlarida bajariladi (masalan, MATLAB, Tinkercad, LabView).

6.4. *Mobil topshiriqlar* – mobil ilovalar, messendjerlar yoki platformalar orqali tashkil etiladi.

Mustaqil ta’lim topshiriqlarini pedagogik nuqtai nazardan to‘g‘ri tanlash va turli mezonlar asosida tasniflash – talabaning kasbiy kompetensiyasini chuqurlashtirish, o‘quv jarayonini differensiyalash, fanlararo integratsiyani amalga oshirish va natijadorlikni oshirishga xizmat qiladi. Ayniqsa, mustaqil ta’lim topshiriqlarining raqamli, interaktiv va integratsion turlari talabalarning tanqidiy fikrlash, ijodkorlik, muammoni hal qilish va mustaqil ishlash ko‘nikmalarini rivojlantirishda samarali vosita hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Oliy ta’lim tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasi to‘g‘risida”gi Farmoni. – Toshkent, 2019.
2. Muslimov N.A., Usmonboyeva M.H., Sayfurov D.M. Pedagogik kompetentlik va kreativlik asoslari. – Toshkent: “Fan va texnologiya”, 2015.
3. Tolipov O., Usmonboyeva M. Pedagogik texnologiyalar: nazariya va amaliyot. – Toshkent: “Fan”, 2017.
4. Abduqodirov A.A. Axborot texnologiyalari va ta’lim jarayoni. – Toshkent: “O‘qituvchi”, 2018.
5. Ishmuhammedov R.J., Yuldashev M. Innovatsion pedagogik texnologiyalar. – Toshkent: “Fan”, 2019.
6. Полат Е.С. Новые педагогические и информационные технологии в системе образования. – Москва: Академия, 2010.
7. Anderson T. The Theory and Practice of Online Learning. – Canada: Athabasca University Press, 2008.
8. Bates A.W. Teaching in a Digital Age. – Vancouver, 2015.
9. Siemens G. Connectivism: A Learning Theory for the Digital Age. – 2005.
10. Zimmerman B.J. Self-Regulated Learning and Academic Achievement. – New York: Springer, 2001.